

Hacia una visión histórica de la pedagogía ecuatoriana

Towards a historical vision of Ecuadorian pedagogy

Patricia Alexandra Gallo Chiriboga

<https://orcid.org/0009-0006-5087-4816>

pgallo@uefmaterdei.edu.ec

Unidad Educativa Fiscomisional “Mater Dei”.

Loja - Ecuador

Aracely Diocelina Loján Poma

<https://orcid.org/0009-0000-5950-7605>

lojanaracely@gmail.com

Unidad Educativa Fiscomisional “Mater Dei”.

Loja - Ecuador

Elsa Marilin Medina Romero

<https://orcid.org/0009-0001-1937-9845>

elsita_22_dic@hotmail.com

Unidad Educativa Fiscomisional “Mater Dei”.

Loja - Ecuador

Narcisca Cecilia Vera Guaicha

<https://orcid.org/0009-0009-1028-0927>

cecilia81paul@gmail.com

Unidad Educativa Fiscomisional “Mater Dei”.

Loja - Ecuador

Ligia María Pintado Castillo

<https://orcid.org/0009-0005-9361-8882>

lpintado@uefmaterdei.edu.ec

Unidad Educativa Fiscomisional "Mater Dei".

Loja-Ecuador

Silvia Guadalupe Loján Poma

<https://orcid.org/0009-0005-1242-1149>

silvia.lojan@educacion.gob.ec

Distrito 14D04 Gualaquiza SJB.

Loja- Ecuador

Stalin Roberto Tapia Peralta

<https://orcid.org/0009-0001-3796-0377>

srtapia1@utpl.ecu.ec

Universidad Técnica Particular de Loja – UTPL.

Loja - Ecuador

RESUMEN

Este artículo científico examina la evolución de la pedagogía en Ecuador a lo largo de su historia, centrándose en momentos críticos y factores influyentes que han moldeado el sistema educativo del país. Comenzando con los antecedentes de la transmisión oral de conocimientos en las tribus indígenas, se destaca la importancia de la organización de la vida y los modelos culturales en la educación inicial. Se analiza la influencia de destacados filósofos, como Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Lutero, Marx, Engels y Kant, en la teoría pedagógica mundial. Estos pensadores han contribuido significativamente con el desarrollo de la pedagogía a nivel global. El artículo identifica tres momentos críticos en la evolución pedagógica de Ecuador: la era Arcaica, la Edad Media, Edad Moderna y Contemporánea. Cada uno de estos momentos representa cambios fundamentales en la concepción de la educación, los métodos de enseñanza, los roles de maestros y estudiantes, y el enfoque en la creatividad y la individualidad. Se destacan las diferencias entre la pedagogía tradicional y la pedagogía humanista, resaltando las características distintivas de cada enfoque educativo. Además, se describen las cuatro etapas clave en la revolución educacional de Ecuador, desde la época aborígen hasta la época republicana. Estas etapas incluyen hitos como la introducción de la educación primaria gratuita y obligatoria, la laicización de la educación y la influencia de líderes como Eloy Alfaro en la modernización de la educación en el país. El artículo también aborda reformas educativas más recientes, como la modernización de la formación pedagógica de los maestros, la expansión de la educación intercultural y la descentralización de la educación. En última instancia, se enfatiza la importancia de la educación como un derecho universal y obligatorio en Ecuador, subrayando el papel esencial del estado en garantizar este derecho y su impacto en el desarrollo de la sociedad y el país en su conjunto.

Palabras clave: pedagogía, historia, paradigmas, reformas.

Recibido: 08-08-23 - Aceptado: 21-09-23

ABSTRACT

This scientific article examines the evolution of pedagogy in Ecuador throughout its history, focusing on critical moments and influential factors that have shaped the country's educational system. Starting with the background of the oral transmission of knowledge in indigenous tribes, the importance of the organization of life and cultural models in initial education is highlighted. The influence of prominent philosophers, such as Plato, Aristotle, Thomas Aquinas, Luther, Marx, Engels and Kant, on world pedagogical theory is analyzed. These thinkers have contributed significantly to the development of pedagogy globally. The article identifies three critical moments in the pedagogical evolution of Ecuador: The Archaic era, the Middle Ages, the Modern Age and the Contemporary Age. Each of these moments represents fundamental changes in the conception of education, teaching methods, the roles of teachers and students, and the focus on creativity and individuality. The differences between traditional pedagogy and humanistic pedagogy are highlighted, highlighting the distinctive characteristics of each educational approach. In addition, the four key stages in the educational revolution in Ecuador are described, from the aboriginal era to the republican era. These stages include milestones such as the introduction of free and compulsory primary

education, the secularization of education, and the influence of leaders such as Eloy Alfaro in the modernization of education in the country. The article also addresses more recent educational reforms, such as the modernization of teacher pedagogical training, the expansion of intercultural education, and the decentralization of education. Ultimately, the importance of education as a universal and mandatory right in Ecuador is emphasized, underlining the essential role of the state in guaranteeing this right and its impact on the development of society and the country as a whole.

Keywords: pedagogy, history, paradigms, reforms.

INTRODUCCIÓN

La pedagogía, como campo de estudio y práctica dedicado a la enseñanza y el aprendizaje, ha sido un elemento fundamental en el desarrollo de las sociedades a lo largo de la historia. En el contexto de Ecuador, un país con una rica diversidad cultural y una historia que abarca desde las civilizaciones indígenas precolombinas hasta su estado actual como república, la evolución de la pedagogía ha desempeñado un papel crucial en la conformación de su sistema educativo y, en última instancia, en la configuración de su sociedad contemporánea. (Paladines, 2018)

Este artículo científico se propone explorar en detalle los cambios influyentes que han marcado la pedagogía en Ecuador a lo largo de los siglos. Comenzaremos con un análisis de los antecedentes históricos de la educación en Ecuador, destacando la transmisión oral de conocimientos en las tribus indígenas, donde la educación estaba intrínsecamente vinculada a la organización de la vida y la preservación de modelos culturales. (Aguilar, 2019)

Luego, considerando los estudios de Mendoza, Flores, Revilla, Cejas, & Navarro, (2020) examinaremos la influencia y aportes de filósofos y pensadores renombrados, como Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Martín Lutero, Carlos Marx, Engels y Kant, en la formación de la teoría pedagógica a nivel global y su impacto en Ecuador.

Una parte esencial de este análisis es la identificación de tres momentos críticos en la evolución pedagógica de Ecuador (Freile, 2015): la Era Arcaica, la Edad Medieval, Moderna y Contemporánea. Cada uno de estos períodos representa una transición en la forma en que se concebía la educación, los roles de maestros y estudiantes, y los métodos pedagógicos utilizados.

Además, exploraremos las diferencias entre la pedagogía tradicional y la pedagogía humanista, resaltando cómo estos enfoques educativos han influido en la educación ecuatoriana a lo largo del tiempo. A medida que avanzamos en este estudio, también nos sumergiremos en las etapas clave de la revolución educacional en Ecuador, desde la época aborígen hasta la actualidad republicana. Estas etapas se caracterizan por cambios significativos en la educación, como la introducción de la educación primaria gratuita y obligatoria y la laicización del sistema educativo.

Finalmente, se abordarán las reformas educativas más recientes y su impacto en la educación en Ecuador, subrayando la importancia de la educación como un derecho universal y obligatorio, y el papel del estado en garantizar este derecho como parte fundamental del desarrollo de la sociedad ecuatoriana. Este artículo proporciona un análisis exhaustivo de la evolución de la pedagogía en Ecuador y su influencia en la formación de la sociedad actual.

METODOLOGÍA

La investigación que sustenta este artículo científico se basa en criterio de Bermúdez & Lamas, 2013, consiste en un enfoque histórico-descriptivo y un análisis comparativo de la evolución de la pedagogía en Ecuador. Para lograr una comprensión profunda y precisa de este proceso, se han seguido los siguientes pasos metodológicos:

Revisión Documental: La base de esta investigación se encuentra en una revisión exhaustiva de fuentes documentales históricas y pedagógicas. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) Se han consultado fuentes académicas, libros, artículos, documentos oficiales, y registros históricos relevantes, con el fin de recopilar datos fiables y contextualizar los cambios en la pedagogía ecuatoriana a lo largo del tiempo.

Análisis Comparativo: Se ha empleado un enfoque comparativo para contrastar y analizar las diferentes etapas de la evolución pedagógica en Ecuador. Se han identificado patrones, similitudes y diferencias en las prácticas pedagógicas, los enfoques educativos y las políticas educativas a lo largo de la historia. (Lerma, 2016)

Se ha realizado un análisis conceptual detallado de los términos clave, como "pedagogía tradicional" y "pedagogía humanista", para definir y comprender claramente los enfoques educativos discutidos en el artículo. Además, se han explorado conceptos relacionados con

la evolución histórica de la educación en Ecuador, como la laicización y la universalización de la educación.

A partir de la información recopilada y el análisis comparativo, se ha realizado una síntesis de los hallazgos clave que destacan los momentos críticos y los cambios influyentes en la pedagogía ecuatoriana.

La metodología empleada en este artículo busca proporcionar una comprensión rigurosa y fundamentada de la evolución de la pedagogía en Ecuador, utilizando una combinación de fuentes históricas, análisis comparativo y aportes de expertos. Esto permite una visión integral de los factores que han influido en el desarrollo del sistema educativo en el país a lo largo de su historia.

El texto proporcionado ofrece una visión general de la evolución de la pedagogía en Ecuador, destacando diferentes etapas históricas y cambios significativos en el sistema educativo del país. Ahora, para profundizar en el análisis y discusión de este tema, podemos ampliar la información considerando otros aspectos relevantes, autores, escuelas pedagógicas, paradigmas educativos y datos históricos adicionales.

DISCUSIÓN Y RESULTADOS

La educación en Ecuador ha sido fundamental para el desarrollo, tomando como premisa la época inicial de la transmisión oral de generación en generación, con el pasar del tiempo se dieron muchos e importantes avances, de los que prevalecen la organización, el acceso, diversidad e hitos históricos. Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Martín Lutero, Carlos Marx, Engels, Kant, entre otros, han dado aportes relevantes en la educación. (Piedrahita & Terán, 2022)

Se ha identificado las características fundamentales de la teoría pedagógica, donde se hace mención a los tres ejes, como los principales momentos críticos de la evolución Pedagógica, luego los factores que impulsaron estos cambios, para al final adentrar a los cambios pedagógicos en el contexto del Ecuador, la importancia del abordaje de características fundamentales entre las que se mencionan , la transmisión oral de generación en generación, que permitía organizar la vida y de los modelos culturales en cada tribu, posterior a ello la

existencia de un modelo arcaico, sin lugar a criticar las decisiones del jefe, con límites para los miembros, siendo conservador-rígido,

La era Arcaica, está singularmente marcada por el desequilibrio cognitivo del hombre, donde se obvia el aprendizaje obediente, sin cuestionamientos, para adoptar la posición de criticidad, distanciando tradiciones, es así como los sostienen los filósofos sofistas y Sócrates. (Sinardet, 1998)

Los sofistas con su propuesta de enseñar mediante la utilidad social y política, donde sus exponentes más destacados: Protágoras de Abdera con la argumentación, Gorgias de Leontinos por su parte sostiene la retórica y la persuasión, mientras que Hippias de Elis propone el saber enciclopédico como cultura general. (Sinardet, 1998)

Platón por su parte reconoce que la pedagogía y la política dependen una de otra, al humanizar el estado y estatizar la educación; en su aporte Aristóteles sitúa a la pedagogía como ciencia práctica donde reúne la investigación, la reflexión y la educación. (Jácome & Freire, 2017)

La pedagogía en la edad media está regida a objetivismo teológico y subjetivismo religioso, promoviendo la fe mediante la pedagogía cristiana, otro sofista, Erasmo de Róterdam, sostiene que el hombre se hace mediante la educación, de su parte, Martin Lutero sostiene la relación entre el hombre y Dios; Ignacio Loyola en el siglo XVI, es promotor de la disciplina dando prioridad al catolicismo, por su parte Comenio sostiene que la integridad del hombre se logra mediante el aprendizaje. (Zapata, 2020)

Los fundadores del comunismo científico, Carlos Marx y Federico Engels, proponen la filosofía del proletariado, el materialismo dialéctico e histórico, donde hay un trabajo profundo de los problemas de la educación intelectual, desarrollan una teoría científica para lograr el crecimiento multifacético del hombre y la formación de la personalidad. (Barreno, Martínez, & Borja, 2022)

Existen tres posiciones teóricas refiriéndose al acto educativo: partiendo de la tradición francesa, misma que es una derivación de la revolución francesa, pues sustenta concepción de ciencias de la Educación, tienen como objetivo de estudio la educación; le secunda la posición alemana con Comenio y Ratke, mismos que consideran la pedagogía como Ciencia de la Educación, convergiendo así la pedagogía humanista, ciencia empirista de la educación

y ciencia crítica, en otra posición esta la tradición anglosajona estadounidense, posee un discurso teórico sobre la práctica educativa, con su origen en el currículo, centrándose en lo metódico-operativo. (Plá, 2016)

De entre los diferentes modelos pedagógicos existentes que impulsaron los cambios, destacan dos: la escuela tradicional, con su pedagogía de igual nombre, característicamente compuesta por teorías neo-conductistas, conductistas, pragmático-eficientista y esclavista medieval; en contraposición se considera a la escuela nueva con su correspondiente pedagogía humanista, lo que le caracteriza a esta última es que se emplea pedagogías críticas, liberadoras, desarrolladoras, constructivistas e histórico-cultural.

Estos modelos pedagógicos desde su concepción se enfocaron en tres dimensiones: la primera dimensión es la enseñanza, donde la pedagogía tradicional realiza una estandarización, emplea métodos directivos, autoritarios; por su parte, la pedagogía humanista es flexible, aplicando métodos no directivos, participativos y dinámicos; en la segunda dimensión, el rol estudiante, donde tradicionalmente el sujeto es pasivo, reproductor de conocimiento, con poca iniciativa, escaso interés personal, no se implica en el proceso, en tanto que, humanísticamente el sujeto es ente activo, constructor del conocimiento, creativo, reflexivo, tiene intereses cognoscitivos propios, hay compromiso e implicación; la tercera dimensión corresponde a la concepción del rol del docente que conforme la pedagogía tradicional es el ejecutor de las directivas preestablecidas, limita la creatividad e individualidad, es autoritario, rígido y controlador; mientras que en la pedagogía humanista tiene un papel activo, es creador, investigador, experimentador, flexible, espontáneo orientador, estimulador de la individualidad.

En Ecuador la revolución educacional ha tenido diferentes cambios, para Ayala (008), destacan cuatro etapas, partiendo desde la aborígen, caracterizada por una educación oral-memorística, poseen un carácter epopéyico con base en sus triunfos, prevalece el elitismo que tenían las familias nobles incas, se impone el incaísmo sobre las culturas autóctonas, el Dios sol como parte religiosa; surgen dos roles principales, el del amauta como poseedor del conocimiento y cultura y el espacio yachaywasi lugar donde se concurre para el diálogo y el aprendizaje.

El segundo hito está marcado por la etapa colonial, desde el año 1526 que se descubre la tierra que actualmente es Ecuador, aquí se conformaron las encomiendas, que eran espacios limitados con grandes murallas de madera y en posesión de las iglesias; en Ecuador dada la minería, agricultura, la pesca, la construcción de iglesias, la textilera, se crean un tipo de encomiendas diferentes que se denominaban la mitas, aquí empezó la enseñanza del oficio, dada la explotación laboral por parte de los españoles, donde sometían a los aborígenes a muchas horas de trabajo, estos morían pronto, por ello traían gente joven para que aprenda la construcción con los que sabían, educándolos para este oficio. Es importante mencionar que la iglesia católica se introduce con un rol, mediante el dogma de temor a Dios, convirtiendo la vida de las personas. (Mora, 1996)

Se fundan las ciudades, concibiendo en la parte céntrica las iglesias, en este período se crean colegios y universidades; en 1700, como resultado de la mezcla de personas indígenas con hispanas, aparece la sociedad criolla, siendo poseedores de un sentimiento hacia la tierra que los ha visto nacer, consecuentemente surge la “conciencia quiteña”, aquí también se marcan las ideas de alejarse de la colonia. (Mora, 1996)

Seguidamente nace la tercera etapa, prevalecen las ideas de independencia, caracterizada por el nacimiento del ecuatoriano, la emancipación, propiciando la educación hacia la autóctono, por medio la preparación criolla libertaria; es importante resaltar que aquí la Universidad logra su expansión mediante un carácter público, se promueve la búsqueda de conocimientos útiles, la prioridad de lo propio por sobre lo extranjero, el descubrimiento de las ciencias, se da inicio al estudio de la identidad nacional, así como también la crónica y narración históricas. (Guamán, Espinoza, Herrera, & Herrera, 2019)

Un último Hito está compuesto por el nacimiento de la etapa Republicana desde 1830, de forma global se destaca que por primera vez hay la fundación del sistema educativo como estructura que incluye a todos los niveles desde los primeros grados hasta la universidad, se aísla del carácter secular para tender a una educación de carácter más laico, científico. (Guamán, Espinoza, Herrera, & Herrera, 2019)

Para Ecuador, los logros más relevantes se dan en a lo largo de este periodo, siendo esto así: en el año de 1833, con la presidencia de Juan José Flores, se da la disponibilidad de escuelas para indios en cada parroquia; más adelante, Vicente Rocafuerte promueve el

modelo Lancasterianas, donde se emplea el sistema de castigos y recompensas, y las asignaturas elementales Matemática, Geometría, Caligrafía y Religión; enfocado en la educación primaria, adicionalmente abre en Quito el primer colegio de señoritas, crea las bases de la educación secundaria y superior; para el año de 1871, García Moreno dispone que la educación primaria será gratuita y obligatoria en todo el país, se establecieron “normales” dentro de los colegios femeninos de Quito para formar maestras indígenas, se articula la Religión al Sistema Nacional, en el colegio se incluye la preparación técnica, se crean de escuelas de bellas artes, agricultura, conservatorio y educación superior, así como las Universidades de Guayaquil y Cuenca; durante el gobierno de Plácido Caamaño aparece la educación pública. (Guamán, Espinoza, Herrera, & Herrera, 2019)

Un hecho importante para el país se da en la presidencia de Eloy Alfaro, con la imposición del laicismo, pese a estar en contra de la voluntad de las mayorías, consecuentemente hay cambios en los planes de estudio y se fundaron varios colegios como modelos. También como un aporte a la profesionalización de la labor educativa, se fundan dos colegios normales en Quito para la formación de maestros y maestras, mientras que en beneficio de las personas trabajadoras se instalaron escuelas nocturnas, una de ellas especializada en educación de adultos, el gobierno envió a muchos jóvenes a estudiar en el extranjero, todo esto como resultado del cambio de paradigma. (Freile, 2015)

Con diversas misiones pedagógicas extranjeras, los siguientes gobiernos, modernizaron la formación pedagógica de los maestros. Los años 1960, tuvieron como característica la educación rural, seis años básicos estableciendo tres ciclos en dos años, se reemplazan los exámenes anuales por los de ciclo, dividen la educación secundaria en básica y diversificada, durante los años 1980, se prioriza educativa al nivel básico, la educación particular se institucionaliza. Desde 1980 en adelante, la educación fiscal ha tenido varias reformas curriculares, creación de partidas docentes, apertura del sistema intercultural, disminución del analfabetismo, mejoras en infraestructura escolar, descentralización de la educación, entre otros. (Freile, 2015)

En síntesis, desde sus inicios la pedagogía ha constituido un gran aporte en la educación, pues como todo proceso, dados los avances ha tenido cambios significativos que han permitido la mejora sustancial, desde el aborígen, continuando por el carácter privilegiado

hasta la actualidad en la vida republicana, actualmente se vive el acceso educativo universal, gratuito y obligatorio desde básica hasta bachillerato, siendo la garantía de este un deber ineludible e inexcusable del estado, efectivamente todos estos cambios pedagógicos aportaron al desarrollo de la sociedad, y el país.

CONCLUSIONES:

Una Evolución Pedagógica Rica y Diversa: La evolución de la pedagogía en Ecuador es un testimonio de la riqueza y diversidad de influencias que han dado forma al sistema educativo del país a lo largo de los siglos. Desde las prácticas aborígenes hasta la actual educación republicana, cada etapa ha sido marcada por su propia filosofía y valores educativos.

El Papel Transformador de la Educación: A lo largo de su historia, Ecuador ha demostrado que la educación puede ser un agente transformador en la construcción de la identidad nacional y en la promoción de valores de igualdad y libertad. La educación ha sido un motor para el cambio social y el desarrollo de la nación.

Desafíos y Oportunidades Actuales: A pesar de los avances significativos, persisten desafíos en el sistema educativo ecuatoriano. La calidad de la educación y la equidad en el acceso a oportunidades educativas son cuestiones cruciales que requieren atención continua. Sin embargo, estas dificultades representan oportunidades para mejorar y fortalecer aún más el sistema educativo. (Acosta, Bayas, Manobanda, & Tapia, 2023)

Enfoque Humanista y Participativo: La transición hacia enfoques pedagógicos más humanistas y participativos, siguiendo las líneas de Tapia Peralta, Manobanda Calberto, Acosta Cervantes, & Bayas Romero, (2023), ha sido un avance positivo. Fomentar la participación activa de los estudiantes y la flexibilidad en la enseñanza promueve un aprendizaje más efectivo y relevante.

La Educación como Garante de Futuro: Ecuador ha avanzado hacia la garantía de un acceso educativo universal, gratuito y obligatorio desde la educación básica hasta el bachillerato. Esto refleja el compromiso del país en asegurar que la educación sea un derecho fundamental y una inversión en el futuro de la nación. (Tapia Peralta, 2023)

REFERENCIAS

- Acosta, J., Bayas, L., Manobanda, C., & Tapia, S. (2023). *Estrategias de enseñanza para el mejoramiento de la práctica docente en Latinoamérica. Revisión sistemática*. doi:https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i2.5553
- Aguilar, F. (2019). *Fundamento, evolución, nodos críticos y desafíos de la educación ecuatoriana actual*. Obtenido de SciELO: https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-47032019000100720
- Barreno, S., Martínez, J., & Borja, G. (2022). *Análisis de factores determinantes en el rendimiento académico del estudiantado de la Facultad de Filosofía-Universidad Central del Ecuador*. Obtenido de Universidad Central del Ecuador: <https://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/CATEDRA/article/view/3552>
- Bermúdez, H., & Lamas, M. (2013). *METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION*. Obtenido de Universidad Autónoma de Zacatecas: <chrome-extension://efaidnbmnribpcajpcglclefindmkaj/https://enfermeria-uaz.org/uploaded/files/udisLEnfermeria/6Semestre/MetodologiaInvestigacion.pdf>
- Freile, C. (2015). *Hitos de la historia de la educación en el Ecuador: Para el aula*. Obtenido de https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/61907622/Historia_de_la_educacion_en_el_Ecuador20200127-78990-p8hsn3-libre.pdf?1580135213=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DHistoria_de_la_educacion_en_el_Ecuador.pdf&Expires=1694490490&Signature=IH7-
- Guamán, V., Espinoza, E., Herrera, L., & Herrera, E. (2019). *Reflexiones acerca de la investigación social en la Carrera en Educación del Ecuador*. Obtenido de SciELO: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2218-36202019000500437&script=sci_arttext
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación Científica*. Obtenido de https://www.uv.mx/personal/cbustamante/files/2011/06/Metodologia-de-la-Investigaci%C3%83%C2%B3n_Sampieri.pdf

- Jácome, O., & Freire, S. (2017). *Pertinencia social y demanda ocupacional de la carrera de Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador*. Obtenido de Revista Publicando: <https://revistapublicando.org/revista/index.php/crv/article/view/607>
- Lerma, H. (2016). *Metodología de la Investigación*. Obtenido de Bernardo Reyes.: [https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=COzDDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT5&dq=%22metodolog%C3%ADa+de+la+investigaci%C3%B3n%22+%2B\(an%C3%A1lisis+comparativo\)+-\(medicina\)+-\(pacientes\)&ots=2h5fLMgatf&sig=6qmSCTwF6Bxy1c_5nucsAv-P_AM#v=onepage&q&f=false](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=COzDDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT5&dq=%22metodolog%C3%ADa+de+la+investigaci%C3%B3n%22+%2B(an%C3%A1lisis+comparativo)+-(medicina)+-(pacientes)&ots=2h5fLMgatf&sig=6qmSCTwF6Bxy1c_5nucsAv-P_AM#v=onepage&q&f=false)
- Luna Tamayo, M. y Astorga A. (2011). Estado del país, informe cero. 1950-2010-. Recuperado de: https://campusvirtual.uteg.edu.ec/prg_archivo.cgi?wAccion=ver_archivo&id_archivo=419949&id_curso=1602&id_unidad=26452
- Mendoza, D., Flores, E., Revilla, L., Cejas, M., & Navarro, M. (2020). *Práctica Pedagógica de la Educación Ecuatoriana en el Siglo XXI*. Obtenido de Dialnet: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7518847.pdf>
- Merchán Martínez, Y. (2020). Psicopedagogía Contemporánea- Guía didáctica. Recuperado de: https://campusvirtual.uteg.edu.ec/prg_archivo.cgi?wAccion=ver_archivo&id_archivo=419964&id_curso=1602&id_unidad=26456
- Merchán Martínez, Y. (2020). Pedagogía Contemporánea- Material de estudio. Recuperado de: https://campusvirtual.uteg.edu.ec/programas_scorm.cgi?id_curso=1602&id_unidad=26452&id_pkg=14175&wAccion=ver_scos
- Mora, A. (1996). *El laicismo en la historia del Ecuador*. Obtenido de Revista ecuatoriana de historia: <https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/procesos/article/download/2100/1886>
- Ocaña Ortíz, A. (2011) Hacia una nueva clasificación de los modelos pedagógicos: el pensamiento configuracional como paradigma científico y educativo del siglo XXI.

- Revista Praxis, (7), 121-137. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5907183.pdf>
- Paladines, C. (2018). *Historia de la educación y del pensamiento pedagógico ecuatorianos*. Obtenido de Pontificia Universidad Católica del Ecuador: <https://edipuce.edu.ec/historia-de-la-educacion-y-del-pensamiento-pedagogico-ecuatorianos/>
- Piedrahita, J., & Terán, R. (2022). *Un espacio de producción intelectual de los pedagogos ecuatorianos en la esfera pública nacional (1947-1951)*. Obtenido de Revista Ecuatoriana de Educación : <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/8709/4/T3809-MH-Piedrahita-Revista.pdf>
- Plá, S. (2016). *Currículo, historia y justicia social. Estudio comparativo en América Latina*. Obtenido de SciELO: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-39162016000200003&script=sci_arttext
- Sinardet, E. (1998). *La pedagogía al servicio de un proyecto político: El Herbartismo y el liberalismo en el Ecuador (1895-1825)*. Obtenido de revista ecuatoriana de historia: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8801449.pdf>
- Tapia Peralta, S. (2023). *Metodologías activas: promoviendo un aprendizaje significativo y motivacional*. doi:https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7038
- Tapia Peralta, S., Manobanda Calberto, L., Acosta Cervantes, J., & Bayas Romero, E. (2023). *Análisis comparativo de los modelos curriculares: Tradicionalista–enfoco tecnológico–crítico socio político–constructivista socio crítico*. doi:https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i2.6035
- Zapata, J. (2020). *Análisis de las políticas de acción afirmativa en la Universidad Central del Ecuador, carrera en Pedagogía de la Historia y Ciencias Sociales, en el período 2018-2020*. Obtenido de Universidad Central del Ecuador: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8801449.pdf>